
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 783.6

DOI 10.5281/zenodo.12749290

ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В.Б. ДОВГАНЯ

THE SPIRITUAL-MUSICAL CREATIVITY OF V.B. DOVGAN

ДВИНИНА МАТРОНА АНДРЕЕВНА,*Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.***DVININA MATRONA ANDREEVNA,***Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University.*

В статье предпринимается попытка осветить духовно-музыкальное творчество современного российского композитора – Владимира Борисовича Довганя. Исследование опирается на свидетельства самого композитора, сформулированные им в содержательных интервью. Подчеркивается исключительно внимательное отношение В.Б. Довганя к богослужебной природе церковной композиции. Сосредотачивается внимание на сочинении, опорой которому послужил древнерусский ропев – Предначинательный псалме. Сделан вывод, что данное произведение является оригинальным современным изложением киевского ропева в духе раннего русского барокко.

The article attempts to highlight the spiritual and musical creativity of the modern Russian composer Vladimir Borisovich Dovgan. The research is based on the testimony of the composer himself, formulated by him in meaningful interviews. V.B. Dovgan's extremely attentive attitude to the liturgical nature of the church composition is emphasized. Attention is focused on the composition, which was based on the ancient Russian ropev – the Predestination Psalm. It is concluded that this work is an original modern exposition of the Kiev chant in the spirit of the early Russian Baroque.

Ключевые слова: Владимир Довгань, духовно-музыкальное творчество, Предначинательный псалом, современная духовная музыка, аранжировка киевского ропева.

Key words: Vladimir Dovgan, spiritual-musical creativity, Introductory Psalm, contemporary spiritual music, arrangement of Kyiv chant.

Владимир Борисович Довгань – российский композитор, один из ярких представителей современной московской школы, пианист, педагог, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Заслуженный деятель искусств РФ. Композиторское творчество В.Б. Довганя обширно и включает как светские произведения разных жанров, так и духовную музыку, и в значительной мере вносит свой вклад в развитие современной духовно-музыкальной культуры.

Прекращение гонений на Православную Церковь, отмена связанных с этим идеологических запретов – эти события начала 1990-х годов ознаменовали начало нового этапа не только в жизни Русской Церкви, но и в развитии церковных искусств. В полной мере сказан-

ное можно отнести к отечественной церковной музыке. За эти годы произошло «открытие заново» певческого наследия, созданы новые песнопения на богослужебные тексты, церковная музыка стала важной частью музыкальной исполнительской практики. О значимости этих перемен для современной музыкальной жизни говорят и регулярно проводимые духовные концерты, и посвященные духовной тематике музыкальные конкурсы и фестивали. Знаменательно появление сочинений «классических» светских жанров, связанных по своей тематике с христианскими темами, а также особого пласта сочинений, находящихся как бы на границе сфер церковного и светского искусства (например, произведений, обозначенных авторами как «музыкальное житие») [3, с. 184]. В последние годы появился и целый ряд исследований, посвященных научному осмыслению этих феноменов [2; 6].

Свое понимание значения духовной музыки в композиторской деятельности композитор Владимир Борисович Довгань ясно обрисовал в нескольких интервью. Интересен его «программный» ответ на вопрос корреспондента газеты «Завтра» С. Ахтырского «Не сужает ли ваши творческие возможности написание хоров на церковные тексты?» Приведем ответ композитора: «Я веду в Российской академии музыки им. Гнесиных факультатив для студентов-композиторов „Основы сочинения русской православной музыки“. Говорю студентам примерно так: любая настоящая композиторская деятельность невозможна без прославления Господа, но при сочинении храмовой музыки требования к композитору многократно возрастают. Необходимо соответствие канонам. Вместе с тем, самоограничение парадоксальным образом усиливает творческое начало, способствует достижению высокой ясности музыкальной мысли. Точный отбор простых средств делает язык более выразительным и емким. И скупое по фактуре, небольшое песнопение способно воздействовать мощнее длинных, замысловатых, богато аранжированных, но бедных искренностью и красотой оркестровых пьес» [1].

По мысли В.Б. Довганя, понятие «духовно-музыкальное творчество» вбирает в себя широкий круг явлений. К духовно-музыкальным он относит не только песнопения, опирающиеся на канонические богослужебные тексты (написанные как для клироса, так и для концертного исполнения), но и светские сочинения, в которых духовная составляющая открывается как одна из ведущих линий (например, Третья симфония, имеющая название «Музыкальные иллюстрации жития св. благоверного князя Михаила Черниговского»). При этом сочинения первой группы композитор подразделяет на «храмовые» и «духовно-концертные», четко различая специфику каждой из этих групп.

В *храмовой музыке* особенно значима роль традиции; композиторское, авторское начало здесь должно отойти на второй план. В то же время храмовая музыка должна быть высокохудожественной. Гармоничное естественное соединение личного опыта и традиционного начала очень важно для композитора.

Композитор отмечает, что приобщение к храмовой музыке занимает многие годы и нуждается в высокой культуре и мастерстве автора. «Я могу сказать, что только через 15 лет работы в этой области по-настоящему приблизился к храмовой музыке» [8, с. 163]. При этом Владимир Борисович считает, что не следует копировать предшествующие музыкальные образцы. Он приводит замечательное сравнение, говоря, что «лучше исполнять хорошие образцы прошлой музыки, нежели повторять их в виде бледного отражения в зеркале» [8, с. 163].

В связи с этим, сочинений, написанных непосредственно для клироса, лишь несколько, например, Трисвятое и Милость мира (1992-1996 гг.).

Композитор более активно себя проявляет в написании концертной духовной музыки, по словам композитора, она предоставляет автору «говорить достаточно свободным музыкальным языком о каких-то важных религиозных и философских вопросах» [8, с. 164].

В 1990-е годы им были написаны такие сочинения, как «Богородице Дево, радуйся» (1991 г.), «Символ веры» (1991 г.). В 1993 году был создан концерт для смешанного хора в семи частях «Из Триоди постной». Также композитором написаны Тропарь обретению мощей святого благоверного князя Даниила Московского (2003 г.), «Утверди, Господи» (2003 г.), «Дивное Имя Твое» (2003 г.), Предначинательный псалом (гармонизация киевского распева, 2006 г.), «Из часов Святой Пасхи» (2008 г.). По мнению Владимира Борисовича, его духовные сочинения в основном предназначены для концертного исполнения.

К произведениям, написанным на богослужебные тексты, примыкают кантата «Песни Рождества» для хора а cappella (2013 г.) и оратория «Святки» для солистов, хора и оркестра (2014 г.). Сам Владимир Борисович определяет эти сочинения как «концертную музыку в рамках народного благочестия».

Особняком стоит оратория памяти Н.В. Гоголя «Услыши, Боже, глас мой» для чтеца, солистов и оркестра (2009 г.). Либретто к оратории написано самим автором. Это – сложная синтетическая композиция, в основу которой легли тексты народных песен, духовная проза, письма Н. Гоголя, а также духовные канонические тексты. Также в 2021 году композитор пишет ораторию-действие «Под стягом Александра», посвященную 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Сочинения В.Б. Довганя на гимнографические тексты очень разнообразны стилистически. Если композитор обращается к песнопениям для клироса, он ставит задачу написать то, что может быть легко исполнено и легко восприниматься прихожанами храма. Он считает, что «композиторское эго» не должно выходить на первый план при написании песнопений для исполнения за богослужением [8, с. 163]. Поэтому музыкальный язык этих песнопений родственен современному певческому обиходу Русской Церкви.

У В.Б. Довганя также есть произведения для концертного исполнения, музыкальный язык которых в значительной степени ориентирован на стилистику современного певческого обихода.

Среди сочинений на гимнографические тексты есть только одно, опирающееся на древнерусский распев: Предначинательный псалом. При создании этого сочинения композитор не только в точности воспроизводит канонический напев XVII века – мелодия псалма киевского распева явилась стимулом к работе в стиле киевского барокко.

Как известно, 103 псалом именуется Предначинательным, поскольку им начинается вечерня: «Поскольку в православной традиции вечерня считается первой службой суточного богослужебного круга, Предначинательный псалом открывает собой весь суточный круг. Основные темы 103 псалма — прославление Бога как Творца и описание красоты сотворенного Им мира» [5, с. 60]. М. Н. Скабалланович в своем «Толковом Типиконе» пишет, ссылаясь на свт. Симеона Солунского, что в этом псалме «благословляется Господь, повествуется о всем Его создании и возносится Ему благодарение, так как по окончании дня прилично благодарить за все» [9, с. 502].

Предначинательный псалом был написан В.Б. Довганем в 2006 году. Интересна история создания произведения. Хор «Кредо», созданный в 2002 году, решил выпустить диск «Архангельский глас» с записью песнопений, основанных на киевском распеве. По словам Владимира Борисовича, в основу альбома должны были лечь монодийные распевы, а также известные изложения С.В. Рахманинова, П.Г. Чеснокова, А.А. Архангельского и других русских композиторов. Тем не менее, объем диска показался хору недостаточным без сочинений современных композиторов. Устроители обратились к композиторам С.М. Слонимскому, Ю.А. Фалику, В.Г. Кикте и А.В. Вишневному. В свою очередь, Вишневецкий порекомендовал В.Б. Довганя, так как высоко ценил его творчество. Владимиру Борисовичу предложили гармонизовать конкретный вариант распева Предначинательного псалма и прислали певче-

скую рукопись, содержащую мелодию псалма киевского роспева [10]. Эта мелодия и стала основой нового сочинения.

В рукописи распеты три стиха псалма: 1-й – «Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мой, возвеличился еси зело», 4-й – «Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный» и часть 24-го – «Вся премудростию сотворил еси...» с припевами: «Благословен еси, Господи» (звучит дважды, после слов «Благослови, душе моя, Господа» и в конце первого стиха), «Дивна дела Твоя, Господи» и «Слава Ти, Господи, сотворившему вся». Все эти стихи вошли в сочинение Владимира Борисовича. Присланная копия певческой рукописи не сохранилась, мы опираемся на рассказ композитора о работе над сочинением. Отметим, что данный выбор стихов совершенно типичен для пения 103 псалма в современной приходской практике.

Со слов Владимира Борисовича известно, что традиционный напев из рукописи был использован им без изменений. Это подтверждается тем, что мелодия в сочинении композитора практически идентична роспеву 103 псалма из синодального «Обихода нотного пения употребительных церковных роспевов» [7, с. 1]. Различается лишь способ записи ритмики: у В.Б. Довганя мелодия изложена вдвое более мелкими длительностями по сравнению с Обиходом. Также есть небольшие расхождения в записи протяженности последних звуков на концах фраз.

Перед нами – яркий образец киевского роспева, с типичным для этого стиля многократным повторением элементов гимнографического текста и мелодическими фигурациями. Обращает на себя внимание контраст мелоса стихов самого псалма и припевов. Мелодика стихов – речитативного склада, с единичными краткими внутрислоговыми распевками – может быть отнесена к силлабическому типу с элементами невматики (Рис. 1).

Рис. 1. Стих

По контрасту со стихами псалма, в большинстве припевов мелодика мелизматического склада. Распевность, лишь «намеченная» при первом распевании первого припева, расцветает в последующих чередой оборотах с развитой внутрислоговой мелодикой (Рис. 2).

Особенности распевания гимнографического текста, развитая мелизматика, многочисленные фигурации-кружения (как правило, в объеме терции, иногда с расширением до кварты), активное вариантное обновление мелодического материала — все это ясно указывает на барочный стиль песнопения.

Именно стиль музыкального барокко и стал для В.Б. Довганя основным стилевым ориентиром при работе над произведением: выбор стилистики переложения достаточно точно соответствует характеру источника. При этом целью автора была не стилизация, не работа «под XVII век», а создание оригинального сочинения. По словам композитора: «В качестве

ориентира мною было взято раннее киевское барокко. Конечно, в буквальном виде я не пытался его полностью воссоздать, потому что это было бы неуместно, на мой взгляд. Тогда это не было бы самостоятельным сочинением, а мне было интересно создать что-то оригинальное, не похожее на то, что было в конце XVII века. Но некоторые обороты, некоторые приемы мне киевское барокко навяло» [4, с.136]. Прежде всего, автора привлекла мысль воспроизвести в своем сочинении общий характер стиля, свойственную ему декоративность: «Особенно это проявилось к концу сочинения: там я себе позволил некоторую декоративность, свойственную раннему барокко, но без имитаций. Считается, что одно из главных отличий барокко – это именно имитационная техника, но вот этого у меня как раз и нет. Я этого избегал. Мне хотелось использовать только некоторую атмосферу декоративности, что свойственно барокко. Цветистость такая» [4, с. 136].

Рис. 2. Припев

«Предначинательный псалом» В.Б. Довганя написан для смешанного четырехголосного хора а саррелла, с многочисленными *divisi* (в партиях альты и тенора присутствует деление на два, в партии баса — на три голоса). В произведении используется контраст хорового и сольного звучания, при этом соло неизменно дано на фоне хора. Мелодия распева проходит, в основном, в партии тенора (это характерно и для раннепартесных гармонизаций). Дважды она звучит у сопрано: при первом распевании первого припева «Благословен еси, Господи» и, частично, при его повторном распевании (такты 27-34). Эта «игра» с голосами также призвана усилить роль декоративного начала. Приведем слова композитора: «И еще есть особенность: второе соло – соло сопрано – имеет чисто дополняющее значение, оно появляется, по-моему, дважды и выполняет чисто декоративную роль, роль своего рода „вышивки“. То есть, если тенор – действительно настоящий ведущий голос, то сопрано появляется там дважды просто для создания пространственности какой-то, как будто издали...» [4, с. 136].

Распев выступает как регламентирующее начало сочинения В.Б. Довганя в целом, определяя и особенности музыкального языка, и специфику формы. В сочинении выдержана

строгая диатоника (натуральный и дорийский минор). Следование мелодии источника, с характерным для нее активным вариантным обновлением материала, определило особенности формы сочинения: ее можно определить как индивидуальную (не типизированную), выросшую на основе формы вариантно-строфического типа. Соотношение структуры гимнографического текста и частей сочинения отражено в таблице (Табл. 1).

Таблица 1. Соотношение структуры гимнографического текста и частей сочинения

Инципиты	Благослови, душе моя...	Благословен еси...	Господи Боже мой...	Благословен еси...	Творяй ангелы ...	Дивна дела...	Вся премудростию	Слава Ти, Господи ...
Форма гимногр текста*	A	R1	B	R1	C	R2	D (стих 24)	R3
Напев	A	B	A1	C	A2	C	A3	D

*Буквы A, B, C, D обозначают строки (или фрагменты строк) псалма. R — различные припевы.

Ведущую роль в сочинении играет горизонталь, что обусловлено самой природой древнерусских монодийных роспевов. В целом, можно говорить об использовании в произведении фактуры смешанного (гомофонно-полифонического) типа, с доминированием полифонического склада изложения. Сам композитор подчеркивает ведущую роль в данном сочинении подголосочной полифонии, где ведущий голос (содержащий роспев) дополнен подголосками, основанными на том же мелодическом материале (Рис. 3.). Таким образом, вариантное развертывание мелодического материала становится здесь основным приемом развития.

Рис. 3. Предначинательный псалом В.Б. Довганя, припев 1 (роспев в партии сопрано)

Необходимо отметить, что приемами, основанными на подголосочности, композитор пользуется достаточно свободно. Некоторые подголоски, при их несомненном интонацион-

ном родстве с оборотами роспева, обладают определенной мелодической и ритмической самостоятельностью, что в некоторых случаях напоминает разнотемно-контрастную полифонию. Еще одна особенность, также связанная с относительной самостоятельностью подголосков, заключается в том, что постепенно стирается грань между силлабическими и мелизматическими разделами формы: подголоски с внутрислоговыми распевами могут создавать декоративное обрамление речитативу в ведущем голосе.

В некоторых случаях, самостоятельность подголосков достигает такой степени, при которой можно говорить об использовании приемов многотемной полифонии (Рис. 4). О применении в сочинении элементов контрастной полифонии говорит и сам автор [4, С. 156].

The image shows a musical score for a four-part setting of a psalm. It consists of four staves labeled S (Soprano), A (Alto), T (Tenor), and B (Bass). The music is in a major key with a common time signature. The lyrics are in Russian: 'Сла - ва Ти, Го - спо - ди, сла - ва' (Glory to Thee, O Lord, glory). The Soprano part has a melodic line with some ornamentation. The Alto part has a more sustained, melismatic line. The Tenor part has a rhythmic, eighth-note pattern. The Bass part has a simple, sustained line. The score includes dynamic markings like 'tutti' and 'f' (forte).

Рис. 4. Предначинательный псалом В.Б. Довганя, припев 3 (роспев в теноре)

«Предначинательный псалом» В.Б. Довганя – сочинение чрезвычайно яркое, демонстрирующее не только мастерское владение композитором техникой письма, но и его умение вслушаться в распев, понять и почувствовать его стилистические особенности, возможности его многоголосного воплощения. На данный момент, это – единственное переложение композитором традиционного роспева.

Среди сочинений В.Б. Довганя на богослужебные тексты особенный интерес представляют произведения, ладогармонический язык которых ориентирован на стилистику XX века, например цикл «Из Триоди постной». Несомненно, творчество В.Б. Довганя представляет большой интерес для исследований, однако пока отдельных работ о его духовной музыке или творчестве в целом нет.

Характеризуя духовно-музыкальное творчество В.Б. Довганя, надо отметить, за последние десятилетия XXI века многие композиторы обращаются к духовной тематике, тем не менее, в этой широкой панораме современного композиторского творчества В.Б. Довгань является самостоятельной и значимой фигурой. Мировоззренческие и художественные взгляды композитора находятся в русле современного переосмысления достижений русской духовной певческой практики и особенностей национальной музыкальной традиции, что, в частности мы наблюдаем на примере «Предначинательного псалма». Творчество Владимира Борисовича Довганя – весомый вклад в развитие современной русской музыкальной культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Владимир Довгань: "Звук создан Богом!". Газета «Завтра» № 20 (913) от 18 мая 2011 г. URL: <https://vitalij-sem.livejournal.com/35715.html> (дата обращения 23.04.2024).

2. Гуляницкая Н.С. Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных сочинений // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность: Сб. ст., исслед., интервью. М., 1999. С. 117-149.
3. Гуляницкая Н.С. Современное музыкально-сакральное пространство: события, факты, деятели // Вестник ПСТГУ Серия V. Вопросы истории и теории христианского искусства. М., 2014. С. 182-194.
4. Двина-Мирошниченко Н.Е. Вокальный дуэт в современной отечественной духовной музыке и специфика его интонирования. М., 2024. 177 с.
5. Желтов М.С., священник. Предначинательный псалом // Православная энциклопедия. Т. 58, М., 2020. С. 60.
6. Ковалев А.Б. Духовная музыка отечественных композиторов второй половины XIX – начала XXI века: жанровая типология: дис. ... докт. искусствоведения. М., 2018. 200 с.
7. Обиход нотного пения употребительных церковных роспевов. Часть I. Всенощное бдение. М., 1902. 101 л.
8. Попова Е.В. Духовная музыка отечественных композиторов: поэтика "жанровых форм": конец XX – начало XXI вв.: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2011. 205 с.
9. Скабалланович М.Н. Толковый типикон: объяснительное изложение Типикона с историческим введением / составил профессор Киевской духовной академии Михаил Скабалланович. 4-е изд. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. 814 с.
10. Шевчук Е.Ю., Никитин С.И. Киевский распев // Православная энциклопедия. URL: <https://www.pravenc.ru/text/1684569.html?ysclid=lgxt7jbssh306855218> (дата обращения 01.06.2024).

© Двина М.А., 2024.